

Instruktioner för säker datahantering i LTU Drive

Innehållsförteckning

1.	INLEDNING	3
1.1	DOKUMENTETS SYFTE.....	3
1.2	MÅLGRUPP	3
1.3	GENERELLA INSTRUKTIONER	3
1.3.1	<i>Förhandsvillkor för användning av LTU Drive</i>	<i>4</i>
1.4	LAGRINGSYTOR I LTU DRIVE.....	4
1.4.1	<i>Extra lagringsutrymme.....</i>	<i>4</i>
1.4.2	<i>Forskningsämnets kostnadsställe.....</i>	<i>4</i>
1.4.3	<i>Datamängder större än 1 TB.....</i>	<i>4</i>
1.5	PROJEKTLEDARENS ANSVAR	4

1. Inledning

1.1 Dokumentets syfte

Syftet med dokumentet är att beskriva åtgärder som bör vidtas och rekommendationer som bör följas för att säkerställa säker hantering av forskningsdata vid arbete med LTU Drive. Dokumentet syftar också till att friskriva universitet från eventuell juridisk problematik som kan uppstå i relation till säker hantering av forskningsdata inom ramen för tjänsten LTU Drive. Dokumentet beskriver dock inte åtgärderna i detalj eller förklarar hur forskarna ska gå tillväga för att genomföra dem.

1.2 Målgrupp

Interna och externa parter som använder LTU Drive för lagring av forskningsdata.

1.3 Generella instruktioner

Användare av LTU Drive ska ha kunskap om hur personuppgifter ska hanteras enligt GDPR och andra relevanta lagverk. Användarna ska också arbeta informationssäkert, i den meningen att forskningsdata inte ska kunna röjas, förvanskas eller försvinna.

Externa parter permanent stationerade utanför EU/EES utgör inte en del av LTU Drives målgrupp, på grund av eventuell problematik med tredjelandsöverföring.

Data som omfattas av exportkontroll och data som regleras av säkerhetskyddslagen¹, det vill säga forskningsdata som har betydelse för Sveriges säkerhet, ska inte lagras på LTU Drive.

Alla forskare ansvarar för att utföra sina jobb i enlighet med god forskningssed. Detta inkluderar att kontakta universitetets olika supportfunktioner, där juristerna, arkivet och DAU är tre exempel.

Ifall det sker en informationssäkerhetsincident är varje enskild forskare skyldig att skyndsamt och senast inom sex timmar rapportera incidenten till relevant stödfunktion. Det vill säga kontakta IT vid IT-säkerhetsincident, alternativt dataskyddsombudet (DSO) vid personuppgiftsincident.

Användning av multifaktorautentisering (MFA) är ett krav vid inloggning i LTU Drive om lagringsytan innehåller data med säkerhetsklass K=2 eller högre. LTU rekommenderar att användare av LTU Drive också undviker okrypterade (öppna) nätverk vid arbete med LTU Drive, samt att de alltid använder det egna lärosätets eller den egna organisationens VPN. Efter varje avslutad arbetsession i LTU Drive rekommenderar LTU att användaren aktivt loggar ut från tjänsten och stänger webbläsaren. Detta för att multifaktorautentiseringens fulla funktionalitet ska utnyttjas.

¹ SFS 2018:585 *Säkerhetskyddslag*.

LTU rekommenderar att forskningsprojektet använder lagringsytans fördefinierade mappstruktur och anpassar den efter projektets specifika behov.

LTU Drive ska inte användas som ett substitut för ett diarium eller andra verksamhetssystem. Vilken information som ska diarieföras, alternativt ska lagras i ett annat verksamhetssystem, framgår av LTU:s informationshanteringsplaner.

1.3.1 Förhandsvillkor för användning av LTU Drive

- En förenklad forskningsdataklassificering har utförts, godkänts av ämnesföreträdare samt diarieförts hos LTU.
- En datahanteringsplan har upprättats och diarieförts.

1.4 Lagringsytor i LTU Drive

Vid godkänd ansökan om lagringsutrymme i LTU Drive kommer projektet att tilldelas en avgränsad yta där upp till 1 TB data kan lagras. Ett projekts lagringsyta levereras med upp till 500 GB förbetalt lagringsutrymme. Det förbetalda lagringsutrymmet finns tillgängligt så länge projektet är aktivt.

Projektledaren kommer att meddelas i god tid innan projektets slutdatum. Projektet ska avslutas i enlighet med fastställd rutin.

1.4.1 Extra lagringsutrymme

Finns behov av lagringsutrymme över 500 GB kan projektet beställa extra lagringsutrymme, mot en kostnad om 10 kronor i månaden för varje påbörjat block om 100 GB. Kostnaden beräknas månadsvis, varför det inte är möjligt att dela upp den i kostnad per dag.

1.4.2 Forskningsämnets kostnadsställe

Vid ansökan måste både ett projektnummer specifikt för forskningsprojektet och ett kostnadsställe för ansvarigt forskningsämne anges. I det fall en lagringsyta i LTU Drive lämnas öppen kommer forskningsämnets kostnadsställe att debiteras tills lagringsytan har avslutats.

1.4.3 Datamängder större än 1 TB

Vid behov av lagringsutrymme för datamängder som överstiger 1 TB behöver projektet göra en beställning på en andra, separat lagringsyta. Lagringsytan medför i sig ingen extra kostnad, dock debiteras projektet för hela det lagringsutrymme som projektet uppger sig behöva i den nya lagringsytan.

1.5 Projektledarens ansvar

Utöver att projektledaren beställer lagringsyta och eventuellt extra lagringsutrymme, så gäller också följande:

- Projektledaren är ansvarig för att inventera vilka personer som ska ha tillgång till lagringsytan.

- Projektledaren ansvarar för att regelbundet se över vilka delningar av filer och mappar som ska upprätthållas och vilka som ska avslutas.
- Projektledaren ska säkerställa att lagringsytans huvudmapp aldrig delas med externa parter. Mappar som delas ska ligga så långt ner i mapphierarkin som möjligt.
- Projektledaren ska endast använda delningsfunktioner i de lagringsytor där de är projektledare.
- Projektledaren ska säkerställa att delningsmejlet som innehåller länken till delade filer och mappar ska krypteras så att innehållet ej kan kopieras eller vidarebefordras. Följande instruktion måste bifogas i delningsmejlet:

”Detta mejl och dess innehåll får inte vidarebefordras eller på annat sätt delas vidare till andra än den som är innehavare av denna mejladress.”

- Projektledaren ansvarar för att bilagan *LTU Drive: Bilaga till forskningsavtal* skrivs under av externa parter och diarieförs tillsammans med forskningsavtalet.